

О версионности электронных публикаций документов

1. Версии публикаций документов обозначаются буквой «v» и цифрами.
2. Изменения публикаций документов обозначаются буквой «Δ» и цифрами.
3. В следующей (изменённой) версии ($v_x + \Delta x \rightarrow v_y$; следующая: $v_y + \Delta y \rightarrow v_z$ и так далее):
 - 3.1. добавления подчёркиваются;
 - 3.2. удаления зачёркиваются.